

хозяйства в условиях современных вызовов : Материалы международной научно-практической конференции, Донецк, 02–03 ноября 2022 года. – Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, 2022. – С. 469-473.

2. Лоскутова, В. В. Особенности социально-экономического развития Республики и факторов, влияющих на него в условиях современных вызовов / В. В. Лоскутова // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, Донецк, 03–04 июня 2021 года. – Донецк: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики", 2021. – С. 61-63.

3. Козлов, В. С. Стимулирование, мотивация и оплата труда персонала на предприятиях железнодорожной отрасли / В. С. Козлов, О. В. Коротченко // Менеджер. Вестник Донецкого государственного университета управления. – 2016. – № 2. – С. 86-96.

УДК 005:81`37

DOI

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАСПОЗНАНИЮ НОМИНАТИВНЫХ ЕДИНИЦ РИСКА В СРЕДЕ УПРАВЛЕНИЯ

КЛИМОВА П.А.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента непроеизводственной сферы
ФГБОУ ВО «Донецкая академия
управления и государственной службы»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

САЕНКО А. В.,

аспирант,

**ФГБОУ ВО «Донецкая академия
управления и государственной службы»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье проводится представления восприятия лингвокультуры концепта-фрейма «Риск» широкой общественностью. Как термин, наделенный собственным предназначением, к его восприятию привлекается ряд процессов, что выстраиваются в последовательности за словосочетаниями причинно-следственного характера, для чего в обращение вводится понятие семантико-синтаксических номинативных единиц риска, приближенных к среде управления. Номинативное восприятие риска подчиняется системности.

Ключевые слова: риск, номинативные единицы, фактивные ментальные состояния

**SEMANTIC-SYNTACTIC APPROACHES TO THE
RECOGNITION OF RISK NOMINATIVE UNITS IN THE
MANAGEMENT ENVIRONMENT**

**KLIMOVA P.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Non-
Production Sphere Management
Federal State Budgetary Educational
Institution of Higher Education "Donetsk
Academy of Management and Public
Service", Donetsk, Donetsk People's
Republic, Russian Federation**

**SAENKO A. V.,
post-graduate student,
DONETSKY ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC SERVICE,
Donetsk, Donetsk People's Republic, Russian
Federation**

The article presents the perception of the linguoculture of the concept-frame "Risk" by the general public. As the term endowed with its own purpose, a number of processes are involved in its perception, which are built in sequence after word-causal phrases, for which the concept of semantic-syntactic nominative units of risk, close to the control environment is put into circulation. The nominative perception of risk is subordinated to systematicity.

Key words: risk, nominative units, actual mental states

Актуальность. Конструкция исследования состоит из двух эссе, наполняющих контекст понимания концепта-фрейма риска, и трех частей, в которых формируются основы восприятия риска в реальности. В первом эссе представляется по отношению к риску дополнительная информация по поводу экономического видения проблемы, а во втором – лингвистики видимого; в первой из трех частей (искусственное группирование А в среде начального движения к познанию риска) ведется дискуссия о теоретической основе восприятия риска, во второй части (искусственное группирование Б в среде зрелого движения по пути признания риска) – о методическом сопровождении движения риска в увязке с экономическим качеством действительности, в третьей части (искусственное группирование В в среде теории и практики познания и восприятия риска) – об утверждении научных фактов в области номинативного восприятия риска в методиках и прикладных науках. Движущим моментом исследования служит тезис: «Умения всегда основаны на когнитивных позовах, а поэтому требуется вести поиск определенных ментальных репрезентаций, что могут перейти в знание в фактивных ментальных состояниях». Надежность и истинность в такие ментальные состояния включаются на стадии объяснения природы образования сгустка неопределенности. В знание не включаются факты регистрации навыка и факты регистрации умения. Делается это по принуждению, ибо фактивное ментальное состояние нередуктивно. Кроме того, в естественный язык не включаются вульгаризмы, говоры, диалекты, жаргоны, наречия, региолекты, сленги социолекты, а также окказиональные слова и выражения. Например, подобное рассматривается в источниках [19; 21].

Изложение основного материала исследования. Изложение материала выполняется в соответствии с избранной последовательностью – а) эссе риска, б) формы его группирования.

Эссе экономического видения риска. Современных экономистов тревожит следующее обстоятельство - в среде их деятельности сохраняется ряд проблем в области распознавания, фиксации и учета риска в планах и программах экономического развития территорий, ибо в них вносятся все чаще неточности по той причине, что в экономических процессах отражения реальности все в большей мере случаются сбои, обусловленные

неопределенностью среды. Несмотря на некоторую упорядоченность в отношениях, к примеру, информацию о риске в обществе принято представлять официально по канонам рискологии так, к примеру, как это представляется профессором Рягиным Ю.И. [16], но, и все же, продолжают поступать от исследователей предложения в ином плане - требуется когда-то начать восприятие в среде хозяйственной деятельности риска на интегральных началах. Данный мотив освещается, к примеру, в источнике [11], и он все более становится актуальным в средах иррационального взаимодействия. То есть, переход к учету интегральных основ движения общества в пространстве вызывается, к этому же, еще и процессами накопления иррациональности в отношениях, которой вытесняется индустриальная материализация постиндустриальной неопределенностью. Возвращение к призыву перевода действия на иные основы продолжается еще и по той причине, что, как и прежде, продолжают нарушаться системные варианты экономического анализа и моделирования. Такое мнение складывается после ознакомления с материалами, представленными в источнике [2]. На относительность в восприятии действительности, обращается внимание рядом других исследователей. Например, данное есть в источниках [12; 20]. Справедливости ради требуется отметить, что в них чаще представляются и повторяются те сведения, что уже являются известными, но касаются они, собственно, описания значения и направленности полезности самого термина «Риск» без определения самой полезности, ибо она, полезность, аксиологическая, моральная или ментальная. Это, однако, не умаляет в них научного значения, т.к. данное истолковывается как способ формализации процессов и последующей корректировки признаков, обладающих инновационной ценностью, ресурс которых может возрасти после включения в модельные связи семантико-синтаксических номинативных единиц риска и сопутствующих элементов.

Углубленным изучением ресурса инновационной ценности, как оболочки или формы отражения реальности, выявляется следующее: термин «Риск» с экономической точки зрения может представлять интерес общественности в том случае, если включается такое его свойство, что позволяет выделять признаки,

представляющиеся существенными для отражения среды 1) опасного, 2) слабо различимого или 3) заведомо ущербного для человека окружения, в котором ему следует продолжать целесообразное движение в соответствии с задачей выполнения производственного плана. Выявляемые признаки, в свою очередь, приводят среду отношений к потребности формализации этих отношений посредством описания сущности процессов, отождествляемых с а) аварийностью, б) заболеваемостью, в) травматизмом и г) полезностью. Последнее показано здесь с позиции уточнения проявления завершающего движения риска и для демонстрации множественности платформ для формирования семантико-синтаксических номинативных единиц риска в среде, ограниченной функцией управления.

По мере приближения к изучению процессов, свойственных экономическим системам отношений, среда наполняется инструментарием, улавливающим вероятностные, виртуальные и слабо ощутимые детали, чем в действия человека вносится больше доказательств для разворачиванию дискуссий и рассуждений, проводимых по поводу и без повода, для воплощения в практику сомнительных идей и решений, что не только отдалает момент принятия эффективного управленческого решения и наступления факта его точности, но и снижает эффективность «системного» действия, которое в действительности остается «несистемным». Такое суждение можно принять за истинное по той причине, что легитимности обращению к такому подходу имеются доказательства. К примеру, он проверен в источнике [См.: 13, с. 135], и для данного исследования он может оказаться достаточным, чтобы добиться понимания, представляясь как «лекализованное словосочетание, требующее для установления своего значения в соответствующей системе понятий построения дефиниции» [10, с. 7]. В данном случае, чтобы выявить и объяснить процессы категоризации и концептуализации риска, собственно, и привлекается метод дефиниции. Дефиниция воспринимается здесь из-за следующего ее мотива обращения к семантике единиц, в основе которых лежит риск, а мысль вращается вокруг раскрытия его смысла, что может быть доступным только в том случае, если будет найден адекватный способ привязки к предмету, обеспечивающему осознание структуры излагаемой идеи, принимаемой в основу движения замысла. О содержании такого

процесса уместно напомнить именно при рассмотрении риска – его состояние провоцируется последовательно каждый раз, когда качество и структура предмета исследования ограничиваются сочетанием конкретных разрушительных или восстановительных интенций. Лучшим исходным материалом выступает сочетание, в котором в поле зрения фигурируют производственно-экономические сферы человеческой деятельности. Можно уточнить и выбор исключений. Так, производственно-экономическая сфера человеческой деятельности, к примеру, территория ДНР, в которой действие ориентируется на аграрно-промышленную технологию, отступает на второй план из-за того, что отношения переструктурируются под давлением задач операционного механизма, ориентированного в двух направлениях развития менеджмента – 1) на устранение военной угрозы и нагараздов, вызываемых нею, и 2) на утверждение факторов самодостаточного и комплексного государства, что должно достраивать недостающие органы по принципу самообеспечения. Чтобы данная территория превратилась в такое государство, требуется первично достичь некоторого уровня эффективного обеспечения развития граждан, обладающих нужными умениями. Однако, до тех пор, пока такого нет, все механизмы и системы самообеспечения работают в среде риска и противоборства с лишениями. К этому и подводится здесь мысль – оценивая складывающуюся ситуацию критически, требуется далее конкретизировать не только значение самого термина «Риск», но и производных его словообразований и лексико-семантических вариантов, что не противоречит цели данного анализа, а позволяет уточнить направление поиска новых, неизвестных обществу, номинативных единиц риска.

Эссе лингвистики видимого в риске как дополнительная информация. Основываясь на положениях такого повода, повода извлечения дополнительной информации о риске. можно присоединиться к мнению исследователя [19, с. 142.], который высказывался более определенно о том, что «...словосочетание является минимальным смысловым и грамматическим объединением слов в составе предложения» и, следовательно, далеко не исчерпывающим. На наш взгляд, подчиняясь такому поводу, авторы [1, с. 6-8] вынуждены обратиться к уточнению поискового смысла любого предложения, поступающего в среду. Ними включаются в оборот иные положения, которые считаются

согласованными между собой и которыми следует руководствоваться при отражении любого речевого высказывания. Чтобы такие положения принять в основу исследования риска как общего, так и целевого представления его смысла, а к этому приближается прогресс современной мысли, например, в экономической области, воспринимаемой как явление общественного движения [14; 23], и объединения ее в «нечто цельное», требуется выставлять к процессу три требования одновременно. Эти требования сводятся к следующему: «а) учитывать грамматическую сущность, структуру и объем словосочетаний; б) знать, что существуют такие словосочетания, структурные модели которых не имеют исчерпывающего описания и предполагают запоминание; в) использовать сведения, представленные в функциональной стилистике» [1, с. 8]. Исследуемый термин – термин «Риск», имеет все необходимые посылы, чтобы по составу его свойств, а это свойства неопределенности и множественности смысловых обозначений, быть отнесенным в разряд «знаменательного слова», которому подчиняются искомые производные словоформы, а из-за этого, собственно, он и представляется таким термином, который должен пройти надлежащее изучение более детально и проявить некоторые свойства с более глубоким восприятием смысла, для достижения чего требуется далее проводить исследование в рамках искусственных образований для движения к познанию риска.

Искусственное образование А. В основу исследования начального движения к познанию риска положен семантико-когнитивный подход, что позволяет описать уникальность риска и удерживать его рассмотрение под призмой понятий лингвокультурного концепта. В соответствии с таким механизмом отражения реальности представляются доказательства в пользу развития теоретической основы восприятия риска научной общественностью. Для достижения цели требуется связывать действие со следующим обстоятельством: многовековое использование термина «Риск» не завершается до настоящего времени окончательным представлением его сути, что сталкивает общественность с недосказанностью, а она, недосказанность, требует обращать внимание на некоторую смысловую неопределенность. Данное не приближает к выработке не только универсального его определения как информативной составной

экономических отношений и особого параметра ведения хозяйства, так и не располагает подступами к разработке современного представления, занимающего свое место в среде экономического знания, впитавшего в себя технические элементы неопределенности и размытости, наполняющих собой окружение взаимодействия.

Как показывает опыт обращения с процессами экономического взаимодействия, сложности возникают первоначально при восприятии процессов образования поля риска, что становятся в ряд вслед за помехами синтаксического словосочетания причинно-следственного характера. В данном случае таковыми есть а) «управление риском» [22], или б) «риск-менеджмент» [6], или в) «предпринимательские риски» [24]. Это только начало, такое их представление можно продолжить, и в каждом из них словоформой выступает термин «Риск», но к моменту его осознания в окружении требуется уточнить смысл обеих составных или даже нескольких других их пар, имеющих смежное предназначение. Соединяясь в целое, они ожидают толкования и уточнения смыслового их предназначения по той причине, что эти образования приобретают несколько иной смысл каждый раз после «...подчинения определенной словоформы знаменательному слову по законам лексико-синтаксической сочетаемости и являются своего рода «строительным материалом»»

[1, с. 6.]. Сказанное есть важным в случае, если открывается потребность целевого их представления в среде специалистов, чтобы исключить искажения, и проявляет себя оно не в единичном варианте, а известно широкой аудитории исследователей и новаторов, что по какой-то причине ставят доводимое им под сомнение.

Итак, соединяя исторический ход развития рискованных событий методом поиска сущности и отражения семантики восприятия концепта риска, начавший свое движение с времен античности, «риск» получил локальное значение как термин обращения в среде мореходов, путешественников и торговцев, а далее развился и сохранил свою метафорическую структуру до сих пор и занял свое классическое положение в общественной и производственно-экономической средах человечества. Как это становится ясным, интерес к риску склоняется к сохранению концептуальной позиции того, кто к этому термину обращается.

Исходя из этого, любая попытка утвердить некое единое понимание сути риска теряет смысл по той причине, что процесс является отражением закамуфлированного субъективизма, представляющего из себя гегемонию «единичного» над «всеобщим». Доминирование такого частного наполнения сути риска над другими способами представления очевидно без доказательств, ибо имеет не только очевидный характер, но и может быть материализованным с ссылкой на моменты общественного развития и потребления. Например, с упомянутого выше начала вытеснения индустриальных отношений и связей постиндустриальными, в нем начинает превалировать нечто эмпирическое, которое впитывает в себя и фиксируется под влиянием коллективного воображения ряда народов континента. Справочно можно сказать о том, что для народов Европы данная идея и ее естественная форма осознания и переосмысливания первичной структуры представления риска превратилась уже давно в национальный опыт, который, кстати, превратился не только в догму, но и поддерживается исключительно как функция взаимодействия, ибо осязаемый языковой барьер отсутствует или легко преодолевается.

Так, в источнике [9], находим следующее подтверждение сказанному: «ещё совсем недавно эти (европейские - Авт.) народы обладали единством происхождения, единым языком, территорией, экономикой, государством и, благодаря последнему, единым законодательством». Отвлекаясь от сказанного о территориальной целостности, обращается здесь внимание на то обстоятельство, что риск с некоторого времени утвердился в среде игроков, ожидающих от окружения денег и удовольствий и воспринимающих риск как средство обогащения, и далее нашел варианты своего распространения по критерию полезности. Это, что сказано, по своему смыслу, конечно, не то, что подразумевает современность, связывающая действие с множественностью технологий производственной деятельности и процессов социально-экономического обеспечения. Современность связывает понятие риска с отражением потерь, негараздов и тяжестей, что вносятся в среду обитания человека природой, отношениями, производством, хозяйством и др. номинантами и персонификаторами взаимодействия.

Квинтэссенция: 1) риск, если выставлять его в исследовании за особенностями работы, то это фактор превращения одного вида энергии в другой и в производствах, и в экономиках во взаимной связи потерь и полезности; 2) представление производственно-экономического значения риска и передачи его в окружение объективной позиции отражения реальности выглядит сложным процессом.

Искусственное образование Б. В основу исследования среды зрелого движения по пути признания риска положен семантико-функциональный подход к отождествлению контекстного понимания термина, что позволяет вести речь о человеке как о структурной принадлежности к системе взаимодействия на условиях его организатора и управителя. В соответствии с таким механизмом представляются доказательства в пользу развития методического сопровождения движения риска в пространстве в привязке к экономическому качеству действительности. В один узел связывается действие и обстоятельство паритетности риска. Обращается внимание на данное только по причине трудности методического его восприятия, когда регистрировать равенство в среде прагматического восприятия его качества невозможно. На образование такого состояния имеются свои причины. В число главных включается:

1) структурная изменчивость качества риска. Именно качество риска и его изменчивость зависят а) от ментальности народа, что отстаивается в источнике [25], б) от состояния производственной безопасности территории, что детально освещается в источнике [4], в) от социально неблагоприятной деятельности сред в государстве, о чем говорится в источнике [5], и, наконец, г) от насыщенности структурного пространства, что исследуется в источнике на примере рынка [3]. Общим в выделенной характеристике выступает неопределенность, складывающаяся в разных ситуациях, а за этим, и в среде, в которой человеку требуется организовывать процессы самообеспечения;

2) вероятностный характер проявления риска. С времен исследователя [15], окрывшего для человечества риска в движении, что подтверждает наличие функции управления. Данное указало современности пути к регулированию отношений и научило теоретиков его, риск, отождествлять и контекстно понимать, вводя в обращение недостающие элементы и свойства описания, а за

этим, и по иному обращаться с новым его существом, в котором свое место занимает информация о вредности, опасности и неопределенности среды, формы их проявления, управляться с ними, ибо они монотонно воздействуют на психику производителя;

3) свойство человека недооценивать опасность. Согласно разъяснений, представленных в источнике [17], человеку свойственно впадать в крайности – он рискует там, где не требуется, и не рискует там, где требуется. И то, и другое состояния наносят вред здоровью и сопровождаются потерями материального характера не только для себя, но и для общества. Можно без задержки сделать вывод о том, что творчество как фундаментальная особенность интеллекта человека, когда речь заводится об опасности среды, о собственной реакции на нее, о поведении участника события и о состоянии его психики, в реальности редко срабатывает. Этому есть пояснения: «Не смотря на некоторые различия мнений психологов на корреляцию интеллекта и творчества, - утверждает исследователь, - следует заметить, что интеллект позволяет отражать закономерные связи и отношения предметов и явлений окружающего мира и тем самым дает возможность творчески преобразовывать действительность» [17, с. 71.].

Квинтэссенция: качества риска, на которые обращается здесь внимание 1) не визуализируются; 2) регистрируется такое по той причине, что он, риск, сам по себе есть действие, превращающее одно движение в другое. Чтобы решить задачу его визуализации, требуется продолжить дополнительно поиск его элементов.

Искусственное образование В. В основу исследования положен синтезируемый полевой подход [8], использование которого способствует созданию теории поля риска, подчиняясь следующему тезису: «Мышление человека имеет невербальную природу и воспроизводится на основе универсального природного кода». Руководствуясь названным, человеку следует надеяться на то обстоятельство, что новые отношения и новый опыт придут к нему, если его разум остается открытым для синтеза поступающей информации. В соответствии с таким механизмом представляются доказательства в пользу утверждения научных фактов в области номинативного восприятия риска методиками и прикладными науками. Для достижения такой цели к термину «Риск» должно быть добавлено понятие «Безопасность» - этими

категориями оперирует как научное, так и обыденное сознание. По сути своей, они обладают свойством визуализации, но не обладают свойствами умения - их основа, все же, базируется на некоторых интеллектуальных усилиях таким образом, как это представляется в источнике [7].

Квинтэссенция: поиск искомого утверждения фактов в изучаемой области достигается логическим способом после поворота мысли на 1) философскую формализацию риска, в которой существо риска поднимается до уровня культурологии и когнитивной лингвистики, что позволяет представлять его как сгусток культуры, что сохраняется в сознании человека, 2) то, что риск – это структурная составляющая ситуации, события или явления, завершающихся полезностью или вредом для человека и общества, что требует для его персонификации привлечения специальных подходов методического характера к анализу, какими, в частности, выступают семантико-когнитивный, семантико-функциональный и, наконец, синтезируемый полевой подход, 3) активизацию специальных знаний получения достоверных семантико-синтаксических образований номинативных единиц риска в среде управления.

Итоговым моментом данного исследования выступает алгоритм лингвистического утверждения риска в пространстве экономической деятельности, реализация которого сводится к восприятию следующего теоретического минимума его проявлений:

«формирование семантико-синтаксических номинативных единиц риска в окружении согласно с функцией управления {связано иррациональностью, аксиологической, моральной и ментальной полезностью}, опирается на свойства и признаки [опасности, слабой различимости и ущербности среды], на грамматическую сущность [структуры и объема словосочетаний, структурной модели и сведениях из функциональной стилистики], на методическое сопровождение движения риска по критериям [целевого пространства и экономического качества действительности]». (1).

Заключение. 1. Материалы исследования имеют более постановочное значение, чем утвердительное, что позволяет продолжить разработку иерархической классификации понятий риска по трем потребностям – а) для семантического и лексико-

семантического формообразований, б) для группировки терминов в подмножества по принципу древовидного графа и, наконец, в) для развития упорядоченного действия с использованием семантического поля риска, имеющего ядро и периферию.

2. Сопровождение условий развития риска с использованием семантико-синтаксических подходов к распознаванию номинативных единиц риска переводит среду управления производственно-экономическими отношениями в поле цифровизации.

Список использованных источников

1. Айдарова Н. Ошибки в конструировании словосочетаний / Н. Айдарова, Г.К. Алтынбекова // Русский язык в XXI веке: исследования молодых: материалы I международной научной студенческой конференции. - Астана, 2014. – 175 с.

2. Афоничкин А.И. Моделирование и анализ рисков развития экономических систем. Монография / Кол. авторов: А.И. Афоничкин, В.М. Дуплякин, Е.А. Афоничкина и др.; под науч. ред. д.э.н., проф. А.И. Афоничкина, д.т.н., проф. В.М. Дуплякина. - Самара : Изд-ство СамНЦ РАН, 2017. – 236 с.

3. Брызгина Д.Е. «Этнические» рынки Иркутска: ментальная репрезентация пространства / Д.Е. Брызгина // Вестник Томского государственного университета. История. – 2019. - №59. – С. 122-129.

4. Бурлуцкий В.С. Производственная безопасность / Авт. кол.: В.С. Бурлуцкий, Г.В. Бушнев, С.В. Ефремов и др. – СПб. : Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого, 2018. - 177 с.

5. Грошева Т.А. Социально-экономическая контекстуализация в региональной системе оценки качества общего образования: из опыта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры / Т.А. Грошева, А.А. Петров, М.Г. Коротков и др. // Вопросы инновационной экономики. – 2019. – Том 9, № 4. – С. 1601-1616.

6. Дамодаран А. Риск-менеджмент: принципы и методики / А. Дамодаран. – Москва : Диалектика, 2021. – 496 с.

7. Демин, Т. С. Знание-что, знание-как, сознание и искусственный интеллект / Т. С. Демин, К. Г. Фролов // Омский научный вестник. Серия Общество. История. Современность. – 2023. – Т. 8, № 1. – С. 102-109. – DOI 10.25206/2542-0488-2023-8-1-102-109. – EDN DTOTRC.

8. Журавлев, А. П. Полевой подход как элемент инструментария когнитивной лингвистики / А. П. Журавлев // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. – 2019. – Т. 21, № 67. – С. 86-90. – EDN OQWTGH.

9. Иванников С. И. Опаздывающий нациогенез. Особенности и перспективы идеи нации в современных условиях / Иванников С. И. [Электронный ресурс] // ТОПОС : [сайт]. — URL: <https://www.topos.ru/article/ontologicheskie-progulki/opazdyvayushchiy-naciogenez> (дата обращения: 13.04.2023).

10. Канделаки Т.Л. Семантика и мотивированность терминов. – Москва : Наука, 1977. – 198 с.

11. Каргинова В.В. Восприятие риска в рамках семейно-бытовых и общественно-профессиональных ролей: сходство и различия / В.В. Каргинова // Проблемы анализа риска. – 2017. – Том 14, №3. – С. 24-32.

12. Левченко, В. Н. Этапы анализа рисков / В. Н. Левченко // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 7. – С. 210-213. – EDN PAKYMX.

13. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура. – Москва : Издательство. ЛКИ, 2022. – 248 с.

14. Ленчук Е.Б. Структурная модернизация российской экономики: условия, направления, механизмы / Е.Б. Ленчук, Н.Ю. Ахапкин, В.И. Волошин и др.; под ред. Е.Б. Ленчук, Н.Ю. Ахапкина, В.И. Филатова. – СПб: Алетейя, 2022. - 276 с.

15. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф.Х. Найт. - Москва : Дело, 2003. – 360 с.

16. Рягин Ю.И. Рискология в 2 ч.: учебник для вузов / Ю.И. Рягин. – Москва : Издательство Юрайт. - Часть 1, - 2022. – 255 с.; Часть 2. – 2022. - 275 с.

17. Солопанова И.Ю. Взаимосвязь интеллекта и творческих способностей / И.Ю. Солопанова // Ученые записки. Вып. 4 : Перспективы развития научного знания в XXI веке. Экономика России: проблемы, тенденции, перспективы. - Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина. - 2015. – С. 70-72.

18. Сухотин В.П. Проблемы словосочетания в современном русском языке // Вопросы синтаксиса современного русского языка. – Москва : 1950. – С. 127-177.

19. Теркулов В.И. Донецкий региолект: монография /Авт. кол.:

В.И. Теркулов, Н.П. Курмакаева, В.И. Мозговой и др.; под ред. В.И. Теркулова, - Донецк : Фолиант, 2018. - 264 с.

20. Тихомиров Н.П. Методы анализа и управления эколого-экономическими рисками: учеб. пособие / Н.П. Тихомиров, И.М. Потравный; под ред. проф. Т.М. Тихомировой. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 350 с.

21. Трегубова Е.Н. Русская диалектология: учеб.-метод. пособие для студентов / Е.Н. Трегубова. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та, 2014. – 151 с.

22. Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия. Учебное пособие. / В.Н. Уродовских. – Москва : Вузовский учебник, 2018. – 168с.

23. Френкель А.А. Объединение прогнозов - эффективный инструмент повышения точности прогнозирования / А.А. Френкель, А.А. Сурков. – Москва : URSS, 2023. – 200 с.

24. Шаститко А.Е. Регулирование, предпринимательские риски и экономическое развитие. Монография // А.Е. Шаститко, А.А. Курдин, А.Н. Морозов и др. - Москва : Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2021. - 86 с.

25. Янова Н.Г. Ментальные модели репрезентации риска и безопасности в массовом сознании / Н.Г. Янова, В.М. Климашин // Известия Алтайского государственного университета. – 2010. - С. 52-59.

УДК 005.7:005.96

DOI

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОНОМАРЕНКО Е.В.

**д-р гос. упр., проф., профессор
кафедры инновационного
менеджмента и управления
проектами**